

NUTQIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNING ESHITUV IDROKINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Nishanova Sevara Xolmuradovna

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15094014>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish muammolari va ularni bartaraf etish usullari yoritilgan. Eshituv idrokini shakllantirishga qaratilgan zamonaviy pedagogik va audiologik texnologiyalar, jumladan, koxlear implantatsiya, eshitish apparatlari, akustik stimulyatsiya va interaktiv metodlar tahlil qilinadi. Shuningdek, eshitish qobiliyatining buzilishi natijasida yuzaga keladigan nutqiy muammolar va ularni tuzatish yo'llari haqida ilmiy asoslangan tavsiyalar beriladi.*

***Kalit so'zlar:** nutq nuqsoni, inkluziv ta'lim, eshituv idroki, rehabilitatsiya, audiologik texnologiyalar, logopediya, defektologiya, koxlear implantatsiya, eshitish apparati, akustik stimulyatsiya.*

Kirish

Insonning to'laqonli rivojlanishi va jamiyatda erkin muloqot qilishi uchun nutq muhim vosita hisoblanadi. Nutq orqali inson o'z fikrlarini ifodalaydi, o'qish va yozishni o'rganadi hamda atrof-muhit bilan aloqa o'rnatadi. Biroq eshitish qobiliyatining buzilishi natijasida nutq rivojlanishida turli muammolar paydo bo'lishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, eshitish qobiliyati pasaygan yoki umuman yo'q bo'lgan bolalarda nutqning shakllanishi kechikadi, bu esa ijtimoiy va akademik rivojlanishga salbiy ta'sir qiladi.

Nutq insonning ijtimoiy rivojlanishida asosiy omillardan biri hisoblanadi. Biroq, eshitish qobiliyatining buzilishi natijasida bolalarning nutqiy rivojlanishida muammolar yuzaga keladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab taxminan 466 million kishi eshitish qobiliyati bilan bog'liq muammolarga ega bo'lib, shundan 34 millioni bolalardir. O'z vaqtida tashxis qo'yish va to'g'ri rehabilitatsiya metodlarini qo'llash bolalarning jamiyatga integratsiyasini yengillashtiradi. Hozirgi kunda eshitish nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlashda innovatsion texnologiyalar, zamonaviy o'qitish metodlari va maxsus dasturlar qo'llanilmoqda. Ayniqsa, **eshituv idrokini rivojlantirishga qaratilgan texnologiyalar** nutqiy nuqsonlarni bartaraf etishda samarali natijalar bermoqda. Ushbu yo'nalishda **audiologik rehabilitatsiya vositalari (koxlear implant, eshitish apparatlari, FM tizimlari), akustik stimulyatsiya usullari (Tomatis terapiyasi, audiotrening) va interaktiv o'qitish texnologiyalari** faol qo'llanilmoqda.

Ushbu maqolada nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari va ularning samaradorligi ko'rib chiqiladi.

1. Nutq nuqsonlari klassifikatsiyasi

Bolaning nutqi kattalar nutqi asosida rivojlanib boradi. Nutqning to'g'ri shakllanishi atrofdegilar nutqiga, nutqiy tajribaga, to'g'ri nutq muhiti va ta'lim-tarbiyaga bog'liq. Nutq tug'ma qobiliyat emas, balki hayot davomida bolaning jismoniy va aqliy rivojlanishi bilan parallel ravishda shakllanib boradi.

Nutq buzilishlarini o'rganish, tushunish uchun bola nutqining normal rivojlanish yo'lini, bu jarayonning o'ziga xos xususiyatlarini, nutqning muvaffaqiyatli shakllanishida katta rol o'ynovchi sharoitni bilish lozim.

Bundan tashqari bola nutqining rivojlanish davrlarini aniq bilish zarur. Bu esa nutqning rivojlanishi jarayonidagi u yoki bu kamchiliklarni o'z vaqtida bilish va aniqlash uchun kerak bo'ladi.

G.L.Rozengrad-Pupko bolada nutq rivojlanishini ikki davrga ajratadi:

- 1) tayyorlov davri(2yoshgacha);
- 2) nutqning mustaqil shakllanish davri.

A.N.Leontev bola nutqining shakllanishini 4 davrga bo'lib ko'rsatadi:

- 1) tayyorgarlik davri – bola tug'ilgandan bir yoshgacha;
- 2) bog'chagacha bo'lgan davr – 3 yoshgacha;
- 3) maktabgacha bo'lgan davr – 7 yoshgacha;
- 4) maktab davri.

Bola tug'ilgan daqiqadan boshlab ovoz chiqaradi. Bu ovoz qichqiriq va yig'idan iborat bo'ladi. To'g'ri, bu ovoz odam nutqidan uzoq. Lekin ana shu qichqiriq va yig'i nutq apparatining 3 bo'limini (nafas olish, ovoz hosil bo'lish, artikulyasion) rivojlanishida katta rol o'ynaydi.

2.Eshituv idrokining nutq rivojlanishiga ta'siri

Eshituv idroki bolaning **fonematik eshitish** qobiliyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Eshitish qobiliyati pasaygan bolalar:

- so'zlarni farqlashda qiyinchilikka duch keladi,
- tovushlarni noto'g'ri talaffuz qiladi,
- jummalarni to'g'ri shakllantirishda muammolarga ega bo'ladi,
- muloqot jarayonida orqada qoladi.

Shuning uchun eshitish qobiliyati buzilgan bolalarda **maxsus pedagogik va audiologik yondashuvlar** yordamida eshituv idrokini rivojlantirish zarur.

3. Nutq rivojlanishida zamonaviy texnologiyalarning o'rni

Zamonaviy ilm-fan eshitish qobiliyatida nuqsoni bo'lgan bolalarning nutqiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun bir qator texnologiyalarni taklif qiladi.

3.1. Audiologik texnologiyalar

Eshitish apparatlari – eshitish qobiliyati buzilgan bolalar uchun tovushni kuchaytirish orqali nutqni eshitish va farqlash imkonini beradi.

Koxlear implantatsiya – og'ir eshitish buzilishida ishlatiladigan jarrohlik yo'li bilan o'rnatiladigan implant, u tovushlarni elektr signallarga aylantirib, to'g'ridan-to'g'ri eshitish nerviga uzatadi.

Koxlear implantatsiya - eshitmaydigan (kar, zaif eshituvchi) bolalar eshituvchilar dunyosiga kirish va dunyoni ovozlari, tovushlar orqali idrok imkoniyatini yaratuvchi hozirgi kunning eng samarali usullari hisoblanadi. Bunda bolalarning ovozlari, musiqa, nutq va boshqa tovushlarni eshitishi va o'zini jamiyatda, ijtimoiy hayotda erkin idora qilish imkoniga ega bo'lishiga misli ko'rilmagan yordam beruvchi bu vosita fan va texnika rivojida katta axamiyatga ega kashfiyotdir.

FM tizimlari – o'qituvchining nutqini to'g'ridan-to'g'ri bolaga yetkazib beruvchi maxsus qurilma bo'lib, shovqinli muhitda ham nutqni aniq eshitishga yordam beradi.

3.2. Akustik stimulyatsiya usullari

Tomatis terapiyasi – tovush chastotalari orqali eshitish idrokini yaxshilashga qaratilgan metod bo'lib, nutq va e'tibor rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Audiotrening mashqlari – eshitish va nutqni idrok qilish qobiliyatini mustahkamlash uchun maxsus audiofayllar orqali o'tkaziladigan mashg'ulotlar.

3.3. Pedagogik va interaktiv texnologiyalar

Inklyuziv ta'lim yani qo'shma ta'lim, shu jumladan nogironlar va bunday cheklovlarga ega bo'lmagan shaxslar uchun qo'shma o'quv mashg'ulotlari, dam olish, turli xil qo'shimcha ta'lim turlarini tashkil etish. Inklyuziv ta'lim umumiy ta'lim muassasalarida tashkil etilgan kompensatsion ya'ni to'ldiruvchi ta'lim sinflari (guruhleri) va maxsus (tuzatish) sinflari (guruhleri)dagi ta'lim bilan birlashtirilmaydi. Shu asosda, hozirgi vaqtda ushbu sinflarda (guruhlarda) o'qitishni inklyuziv emas, balki integratsiyalashgan ta'lim sifatida ko'rib chiqish tendentsiyasi mavjud. O'qituvchilar bolaga nisbatan noxolis munosabatdan xalos bo'lishlari, har bir o'quvchida uning qobiliyati va iste'dodini ko'rishlari, bag'rikeng bo'lishlari kerak, deb hisoblaymiz. Insonga, yoshidan, yutuqlaridan, jismoniy imkoniyatlaridan, irqi, etnik va ijtimoiy mansubligidan qat'i nazar, aynan shunday munosabat inklyuziv ta'lim pedagogikasi tomonidan amalga oshiriladi. Inklyuziv ta'lim maxsus shart-sharoitlarni yaratishni o'z ichiga oladi, ularning asosiylari, yuqorida aytib o'tilganlarga qo'shimcha ravishda:

-sinfning kichik mazmuni;

-qo'shimcha pedagogik xodimlarning shu jumladan maxsus ma'lumotga ega bo'lganlarning mavjudligi;

Kompyuter dasturlari va mobil ilovalar – bolalarning nutq va eshituv idrokini rivojlantirish uchun maxsus ishlab chiqilgan o'yinlar va interaktiv mashqlar.

Virtual rehabilitatsiya tizimlari – VR texnologiyalari yordamida eshitish va nutqni rivojlantirish uchun maxsus dasturlar qo'llaniladi.

4. Eshituv idrokini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar

Hozirgi zamonaviy yondashuvlar eshituv idrokini rivojlantirishda kompleks yondashuv asosida amalga oshiriladi:

➤ **Multimodal yondashuv** – audiologik, logopedik va psixologik metodlarning uyg'unligi,

➤ **Individual ta'lim dasturlari** – bolalarning eshituv qobiliyatiga qarab moslashtirilgan mashg'ulotlar,

➤ **Raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish** – maxsus ilovalar, virtual muhitlar va sun'iy intellekt yordamida o'qitish.

Quyida eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarda eshituv idrokini rivojlantirishga oid interfaol o'yinlardan namuna keltiramiz: Bu o'yin metodi "O'z o'rniga qoying". eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun ijobiy natija beradi. Mazkur jadvaldagi bo'g'inlarni o'z o'rniga qo'ysangiz interfaol o'qitish shakllari nomi kelib chiqadi.

1-rasm. “Diqqat qildim, diqqat qilmoqchiman” strategiyasi uchun na’mina

5. TADQIQOT NATIJALARI VA TAVSIYALAR

Eshitish qobiliyati buzilgan bolalar bilan ishlashda **o‘z vaqtida tashxis qo‘yish, zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash** va **multidisiplinar yondashuv** asosida reabilitatsiya olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki:

1. Koxlear implantatsiya va FM tizimlari eshitish idrokini sezilarli darajada yaxshilaydi.
2. Tomatis terapiyasi va audiotrening mashqlari nutqni shakllantirishda samarali hisoblanadi.
3. Mobil ilovalar va kompyuter dasturlari bolalarning mustaqil mashg‘ulotlarini qo‘llab-quvvatlaydi.

Xulosa

Nutqida nuqsoni bo‘lgan bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish zamonaviy pedagogik va audiologik yondashuvlarni qo‘llashni talab qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, eshitish buzilishlari bolaning umuman nutq rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatib, fonematik eshitish, tovushlarni farqlash va jummalarni to‘g‘ri shakllantirish jarayonlarida muammolarga olib keladi.

Bugungi kunda eshitish qobiliyati zaif bolalar bilan ishlashda **kompleks yondashuv** zarur bo‘lib, u audiologik, logopedik, pedagogik va texnologik metodlarni o‘z ichiga olishi kerak. Xususan, **eshitish apparatlari va koxlear implantlar, akustik stimulyatsiya usullari, logopedik mashqlar, multimediali o‘qitish texnologiyalari** bolalarning eshituv idrokini rivojlantirishda samarali natijalar berayotgani kuzatilmoqda.

Bundan tashqari, **individual reabilitatsiya dasturlarini ishlab chiqish** va **interaktiv o‘qitish usullarini joriy etish** bolalarning eshitish qobiliyatini yanada takomillashtirish imkonini beradi. Shuningdek, **ilmiy tadqiqotlar va texnologik innovatsiyalar** orqali eshituv idrokini rivojlantirishga qaratilgan yangi usullarni ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot asosida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

- Eshitish qobiliyati buzilgan bolalarni erta tashxislash va ularga mos reabilitatsiya dasturlarini ishlab chiqish zarur.
- Audiologik texnologiyalar (eshitish apparatlari, FM tizimlari, koxlear implantlar) va pedagogik metodlarni uyg‘un qo‘llash samaradorlikni oshiradi.

➤ Interaktiv va multimodal yondashuvlar (mobil ilovalar, VR texnologiyalar, audiotrening mashqlari) bolalarning mustaqil o'rganish imkoniyatlarini kengaytiradi.

➤ Logoped va defektologlar bilan birga, psixologik qo'llab-quvvatlash ham muhim rol o'ynaydi.

Kelajakda ushbu yo'nalishda olib boriladigan ilmiy tadqiqotlar eshitish qobiliyati buzilgan bolalarning nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun yangi yondashuvlar va metodikalarni yaratishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Usmonalievna, Matmusaeva Nigora, and Raximova Xurshidaxon Sadikovna. "IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNI INKLYUZIV TA'LIMGA JALB ETISH." *QO'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI* (2023): 844-846b.
2. Ibragimovna, Turg'unboyeva Zulxumor. "ZAI F ESHITUVCHI O'QUVCHILARNI NUTQIY SIFATLARINING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI." *Science Promotion* 1.2 (2023): 131-138b.
3. Shahnigor, Rakhimova Khurshidaxon Sadikovna Khomidova. "FORMATION OF KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCES IN THE PROCESS OF TRAINING CHILDREN WITH HEARING DEFECTS TO WORK." *Confrencea* 3.03 (2023): 188-192b.
4. Ibragimovna, Turg'unboyeva Zulxumor. "ZAI F ESHITUVCHI O'QUVCHILARNI NUTQIY SIFATLARINING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI." *Science Promotion* 1.2 (2023): 131-138b.
5. Minavvarovna, Umarova Saboxon. "BASIC PATHOLOGY OF CHILDREN'S BRAIN." *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan* 1.6 (2023): 271-276b
6. Sadikovna, Rakhimova Khurshidaxon. "Features of cochlear implantation rehabilitation." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.1 (2023): 333-336b
7. Nazarova D. Eshitishida muammosi bo'lgan bolalar ta'limini takomillashtirish. // Bolani maktabga tayyorlash sifat va samaradorligini oshirishning ilmiy-amaliy echimlari. Xalqaro ilmiy- amaliy konferensiya materiallari. – T., 2007. 60-63b.
8. Fayziyeva U.Yu. Zaif eshituvchilarni savodga tayyorlash va savod o'rgatish.: Ped. fan. nomz. dis. ... avtoref. – Toshkent: TDPI. 1994.-23.b.